

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA OBRAZLI XOTIRANING RIVOJLANISHI

Mirzayeva Diyora

Toshkent davlat pedagogika unversiteti,
Maxsus Pedagogika va Inklyuziv ta'lim fakulteti,
Logopediya yònalishi 3 bosqich talabasi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7602737>

Annotatsiya: Ongimiz aks ettirgan narsalarni mustahkamlash, saqlab qolish va keyinchalik esga tushirishdan iborat bo'lgan aqliy faoliyat xotira deyiladi. Xotira bola hayotining birinchi kunlaridanoq o'sa boshlaydi. Xotira nerv sistemasining o'sishi bilan birga, tarbiya va turli faoliyat (o'yin, o'qish, mehnat) hamda nutq vositasi bilan aloqa qilish jarayonida o'sib, takomillashib boradi. Xotira ta'limning asosiy shartidar.

Kalit so'zlar: harakat xotirasi, emotsional (hissiy), obrazli va sòz- mantiqiy xotira, aqliy rivojlanish, xotira hajmi, xotira sifati.

Xotira - biz ilgari idrok qilgan, boshdan kechirgan va bajargan ishlarimizni yodda saqlash, keyinchalik ularni eslash yoki xotirlash jarayoni. Xotira – shaxs psixik hayotini belgilab beruvchi xususiyat. Uning ahamiyati o'tmish voqealarini qayd etish bilan cheklanmaydi. Axir hozirgi zamondagi hech qanday harakatni jarayonlardan tashqarida tasavvur qilib bo'lmaydi; eng oddiy psixik aktning sodir bo'lishida har bir elementni keyingisiga bog'lash uchun esda saqlab qolish katta ahamiyatga ega. Bunday bog'lanishga layoqatsiz bo'lgan insonning rivojlanishi mumkin emas. Xotira xususiyatlarining orasida uning quyidagi tabiiy xossalari ajratiladi:

- yodda saqlash tezligi – axborotni xotirada saqlab qolish uchun zarur bo'lgan takrorlashlar soni;
- unutish tezligi – esda qolganlarning xotirada saqlanish muddati;
- yodda saqlash hajmi – insonning ma'lum vaqt ichida esda olib qolishga qodir bo'lgan jismlar yoki dalillar soni;
- o'zlashtirilganlarni yodda saqlash davomiyligi – insonning zarur axborotni ma'lum vaqt oralig'ida yodda olib qolish qobiliyati;
- qayta tiklash aniqligi insonning xotirada saqlanib qolgan axborotni aniq saqlash, asosiysi esa, aniq ishlab chiqish qobiliyati;
- xotira shayligi – talab etilganlarni darhol esga tushirish malakasi.

Xotira qaerda saqlanadi? Ming yillar davomida tibbiyot xodimlari xotiraning saqlanish joyi – bosh miya ekanligiga ishonar edilar. O'tgan asrda avval xotiradan ko'tarilgan voqealar haqidagi axborotni o'timish qa'ridan yuzaga chiqarish qobiliyati uchun javobgar bo'lgan bosh miya nuqtalarini izlash ishlari

boshlab yuborilgan edi. Lekin miya qutisi qancha tadqiq etilmasin, axborot to'plash va saqlash vazifasini bajaruvchi hech qanday soha aniqlanmadi. Ma'lum bo'lishicha, bu vazifani yaxlit miyaning o'zi, uning yarim sharlari bajaradi.

Inson xotirasidagi assotsiatsiyalar 3 turga ajratiladi:

Yondoshlik assotsiatsiyasi - bir necha narsa yoki hodisalarni ayni bir vaqtda yoki ketma - ket idrok qilishdan hosil bòladi.

O'xshashlik assotsiatsiyasi - hozirgi paytda idkor qilinayotgan narsa bilan ilgari idrok qilingan narsa o'rtasida ma'lum òxshashlikka aytiladi.

Qarama - qarshilik assotsiatsiyasi - hozirgi idrok qilinayotgan narsalar bilan ilgari idrok qilinayotgan narsalar o'rtasida qarama - qarshi belgilar va xususiyatlar bòlganga aytiladi.

M. G. Davletshin tahriri ostida chiqqan "Umumiy psixologiya" o'quv qo'llanmasida quyidagi xotira kalssifikatsiyasi qays qilinadi:

Psixik faolligiga ko'ra: ixtiyoriy va ixtiyorsiz xotira.

Faoliyat maqsadiga ko'ra: harakat, emotsional, obraz va so'z - mantiq xotirasi.

Muddatiga ko'ra: uzoq muddatli, qisqa muddatli va operativ xotira.

Harakat xotirasi - inson faoliyatining har bir turida ruhiy faollikning u yoki bu ko'rinishlarini ustunlik qilishida kuzatiladi.

His - tuyg'u yoki hissiyot xotirasi - bu xotira his - tuyg'ular, ruhiy kechinmalar, hissiyotlar, ehtiyojlarimiz va qiziqishlarimiz qanday qondirilayotganligidan, atrofimizdagi narsa va hodisalarning xususiyatiga nisbatan munosabatimiz qay tarzda amalga oshirilayotganligidan doimo xabar berib turish imkoniyatiga ega.

Obrazli xotira - yaqqol mazmunni, binobarin, narsa, hodisalarning aniq obrazlarini, ularning xususiyatlari va bog'lanishlarini esda qoldirish, ongda mustahkamlash hamda zaruriyat tug'ilganida esga tushirishdan iborat xotira turiga aytiladi.

So'z - mantiq xotirasi mazmunini fikr va mulohazalar, aniq hukm hamda xulosa chiqarishlar tashkil etadi.

Ixtiyoriy xotira deganda ma'lum maqsadni ro'yobga chiqarish uchun muayyan davrlarda aqliy harakatlarga suyangan holda amalga oshirilishidan iborat xotira jarayoni tushuniladi.

Ixtiyorsiz xotiraning turmushda va faoliyatda katta o'rin egallanishini har kim o'z shaxsiy tajribasidan bilinadi.

Qisqa muddatli xotira - qisqa muddatli esda qoldirilishini ta'minlaydigan xotira turi.

Operativ xotira inson tomonidan bevosita amalga oshirilayotgan faol tezkor harakatlar, usullari uchun xizmat qiluvchi jarayonni anglatuvchi mnemik holatga aytiladi.

Xotira jarayonlari quyidagilardan iborat:

Esda qoldirish o'zining faolligi jihatidan ikkiga bo'linadi:

a) ixtiyorsiz esda qoldirish - oldindan maqsad qo'yilmaydi, mavzu tanlabmaydi va iroda kuchi sarflanmaydi

b) ixtiyoriy esda qoldirish - oldindan maqsad qo'yib mavzu belgilanadi.

Ixtiyoriy esda qoldirishda quyidagi turli usullardan foydalaniladi:

maqsad qo'yish, masalan, institutga kirish oldidagi maqsad;

o'quv materillarini tushunib esda qoldirish;

esda qoldirishining ratsional usullaridan foydalanish, masalan, esga tushirish yo'li bilan esda qoldirish.

Psixologiya fanida esda olib qolishning quyidagi turlari mavjud:

Ma'lumot, xabar taassurot, axborot va materiallarni eshitish orqali idrok qilish hamda esda olib qolish.

Egallash yoki o'zlashtirish zarur bo'lgan materiallarni ko'rib idrok qilish yordamida esda olib qolish. Materiallarni harakat yordamida va eshitish orqali idrok qilish hamda esda olib qolish. Aralash holatda esda olib qolish, eshitish, ko'rish, harakat kabilar orqali idrok qilish va esda olib qolish yoki bir nechta ta'sir etuvchilar yordamida aks ettirish. Esda olib qolish jarayoni deganda sezgi, idrok, tafakkur, ichki kechinmalarni xotirada saqlanish xususiyati tushuniladi.

Esga tushirish - o'tmishda idrok qilingan narsalar, his - tuyg'u, fikr va ish - harajatlarning ongimizda qaytadan tiklanishiga aytiladi. Esga tushirishning nerv - fiziologik asoslari bosh miya po'stida ilgari hosil bo'lgan nerv bog'lanishlarning ko'zg'alishidir. Esga tushirishning quyidagi turlari mavjud:

Tanish - ilgari idrok qilingan narsa va hodisalarni takror idrok qilish natijasida u yoki bu hodisani esga tushirishdir.

Eslash - narsa va hodisalarni, uni ayni paytda idrok qilmay esga tushirishdir.

Bevosita eslash - tushirish materialni idrok qilish ketidanoq esga tushirishdan iborat.

Vaqt o'tkazib eslash - esda olib qolingani oradan bir qancha vaqt o'tkazib esga tushirishdirki, bunda shu orada ongimizda boshqa jarayonlar o'tgandek bo'ladi.

Ixtiyorsiz esga tushirish - o'z oldiga biror bir maqsadni qo'ymasdan iroda kuchini sarf qilmasdan esga tushirishdir.

Ixtiyoriy esga tushirish - shaxs o'z oldiga biror bir maqsadni qo'yib, iroda kuchini sarflagan holda esga tushirishdir.

Esda saqlash deganda ilgari tug'ilgan taassurot, fikr, his - tuyg'u va ish - harakatlarning takrorlanishiga moyillik paydo qilishi va mustahkamlanishi tushuniladi.

Reministentsiya hodisasi (xira esga keltirish) - unutilgan narsalarni yana xotirada qaytadan tiklanishi deyiladi.

Esda olib qolish va unutish tezligiga ko'ra xotiraning quyidagi tiplari mavjud:

- 1) tez esda qoldirib, sekin unitish;
- 2) tez esda qoldirib, tez unutish;
- 3) sekin esda qoldirib, sekin unutish;
- 4) sekin esda qoldirib, tez unutish.

Xotira tasavvurlari - ilgari idrok qilingan narsa va hodisalar obrazlarining ongimizda qaytadan gavidalanishiga aytiladi.

Xotira jarayonining asoslari III - yo'nalishda o'rganilgan:

psixologik;

neyro - fiziologik;

bioximik.

Xotira materialni yodlash, saqlash va ko'paytirish funksiyalarini bajaradigan psixik jarayon hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalik - bu bolaga atrofdagi haqiqat bilan tanishish imkoniyatini beradigan barcha aqliy jarayonlarning jadal rivojlanish davri. Maktabgacha yoshdagi bolalarda xotiraning barcha qobiliyatlari yuqori darajada namoyon bôladi va bu yoshdagi bolalarda rivojlanish tezligi bilan xotira boshqa qobiliyatlardan ustun turadi. Bolalarda tabiiy xotiraning jadal rivojlanayotganini ularning she'r yodlashlari, topishmoqlarni sanashlari, eshitgan ertaklaridan esda qolgan voqealarni gapirishlari biror rasmni kôrib unda ôziga ğayrioddiy tuyilgan narsa haqida mulohaza yuritishidan bilsa bôladi. Bolalar yorqin,diqqatni jalb qiladigan chiroyli va ğayrioddiy narsalarni beixtiyor eslab qoladilar va keyinchalik beixtiyor eslaydilar. Bolalarning aqliy rivojlanishini kuzatishlar va tadqiqotlar shuni kôrsatdiki, xotira bolaning yoshiga qarab rivojlanadi va hajmi, sifati jihatidan ôzgarib boradi. Xotiraning hajmi deganda bolalar katta bôlgan sari ularning xotirasida juda kôplab narsalarni eslab qola oladi va hatto murakkab hodisalarni ham. Xotiraning sifati esa qancha foydali narsalarni xotirasida saqlashi bilan bog'liq keyinchalik bu bilimlar bolaning shaxsiy tajribasiga aylanadi.

Biz bilamizki, xotiraning ko'proq faoliyatida ko'rinadigan psixik aktivlik xarakteriga ko'ra 4 turi mavjud: harakat,emotsional(hissiy) obrazli va sôzmantiqiy. Yana faoliyat maqsadi xarakteriga kôra esa: ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'ladi. Bulardan maktabgacha yoshdagi bolalarda obrazli xotirani rivojlantirish muhim va foydali hisoblanadi. Shuning uchun bolalarda obrazli xotirani rivojlantirishda barcha mas'uliyat tarbiyachi bilan birga ota-onaning zimmasiga yuklatiladi. Nimaga aynan obrazli xotira? Chunki bu yoshdagi ba'zi bolalarda she'r yodlash ertak shu kabi narsalarni eslab qolish qiyin bo'ladi. Chunki bular bolalarga majburiy xotira orqali eslab qoldiriladi. Ammo ular oilasida yoki kôchada tasodifan guvoh bo'lgan voqealarni kattalarga nisbatan barcha mayda tafsilotlarigacha eslab qoladilar. Chunki bunga ular ôz kôzlari bilan guvoh bo'lgan. Bundan ko'rinadiki, ularga har bir narsani obrazlar, turli xil harakatlar orqali o'rgatish yuqori samara ko'rsatadi. Obrazli xotira tasavvurlar tabiat va hayot manzaralari shuning bilan birga tovushlar, hidlar, ta'mlar bilan bog'liq xotiradir. Obraz xotirasi orqali materiallar birinchi signallar tarzida ya'ni ko'rish, eshitish, harakat, tuyush va boshqa sezgilari orqali his qilib tasavvur qiladi. Bolalar yodlashi kerak bo'lgan yoki eslab qolishi kerak bo'lgan narsalar haqida ota-onalar yoki tarbiyachilar bolalarda tasavvur hosil qildirish kerak. Turli xil o'yinlar va mashqlar (rasmli, raqamli, matnli) maktabgacha yoshdagi bolalarning xotirasini rivojlantirishda samarali usullar hisoblanadi. Chunki bolalarda xotiraning yuqori darajada rivojlanishi keyingi aqliy rivojlanishi uchun poydevor bo'ladi. Xotirasi to'liq rivojlangan bolalarda boshqa qobiliyatlar ham rivojlanadi. Ular maktabga borgandan keyin yangi, katta hajmli ma'lumotlarni ham oson eslab qola oladilar. Yangi bilimlarni o'zlashtirishida hech qanday muammo bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ontogenez psixologiyasi. E.G'oziyev. Toshkent.2010 y.
2. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. Z.T.Nishanova va boshqalar. Toshkent.2018 y.
3. Maktabgacha ta'lim bolalar psixologiyasi. Toshkent. 2010 y.
4. P.I.Ivanov, M.E.Zufarova. Toshkent. 2014 y.

